

INSTRUCTIES

Inleiding:

Wil je graag met anderen in gesprek gaan over hoe er sociale meerwaarde wordt of kan worden gecreëerd in het voedselsysteem van jullie stad, maar weet je niet goed hoe? Met de RE-ADJUSTool kun je op een laagdrempelige en co-creatieve manier het thema sociale rechtvaardigheid in voedselbeleid en voedselinitiatieven bespreekbaar maken en in kaart brengen!

Onderdelen:

- 1 x instructievel
- 1 x speelbord, bestaande uit 6 driehoeken
- 12 x definitiekaarten: 4 per dimensie
- 9 x evaluatie vragenkaartjes: 3 per dimensie
- 9 x brainstorm vragenkaartjes: 3 per dimensie
- 1 x reflectie & engagement (R&E) blad
- 1 x persoonlijk notitieblad per persoon
- 9 x discussie notitiebladen, of eigen notitiemateriaal (1 nodig per vragenkaartje)

Zelf te voorzien:

- 3 x markeerstiften – geel, groen & roze
- 1 x pen per persoon

Samenvatting:

In de RE-ADJUSTool wordt het thema sociale rechtvaardigheid uiteengezet aan de hand van 3 dimensies: economische herverdeling, culturele erkenning en politieke vertegenwoordiging. Elke dimensie is onderverdeeld in 4 aspecten. Beschrijvingen van deze aspecten zijn terug te vinden op de 12 definitiekaarten. Door samen een aantal vragen te beantwoorden over deze aspecten, ontdekken jullie gedurende het spel wat er allemaal komt kijken bij een eerlijker, humaner en inclusiever voedselsysteem in jullie stad.

De RE-ADJUSTool wordt gespeeld met 4 tot 8 deelnemers. Breng belanghebbenden bijeen die vanuit verschillende achtergronden, organisaties en initiatieven betrokken zijn bij voeding en welzijn in jullie stad. Reserveer ongeveer 3,5 uur voor het spelen van een volledig spel. Het spel kan ook opgesplitst worden in 3 sessies van 1 tot 1,5 uur, waarin dan steeds een andere dimensie centraal staat.

Spelverloop:

Spelvoorbereiding:

1. Stel het speelbord samen door de 6 driehoeken naast elkaar te plaatsen zodat een grotere driehoek ontstaat met in het midden een cirkelvormige invuldiagram, zoals aangegeven in het voorbeeld.
2. Leg de definitiekaarten rond het speelbord zodanig dat de icoontjes op de kaarten overeenkomen met de icoontjes op het bord.
3. Bepaal de doelstelling van het spel:
 - Evaluatie: Kies voor deze doelstelling wanneer jullie het huidige voedselbeleid van jullie stad willen doorlichten en verbeteren op vlak van sociale rechtvaardigheid.
 - Brainstorm: Kies voor deze doelstelling wanneer jullie willen brainstormen over welke sociale voedselinitiatieven en -beleidsacties er naar de toekomst toe nodig zijn in jullie stad.
4. Leg de bijbehorende 9 vragenkaartjes in stapeltjes van 3 rond de hoeken van het speelbord, zoals aangegeven in het voorbeeld. Leg vraag 1 steeds bovenop.
5. Geef elke deelnemer een persoonlijk notitievel en een pen.
6. Doe een korte kennismakingsronde. Begin met de deelnemer die voor het laatst iets te eten heeft geplukt van een plant, struik of boom. Beantwoord daarbij onderstaande vragen. De persoon links van de spreker neemt notities op het R&E blad.
 - Wat eet jij graag rechtstreeks van de bron?
 - Op welke manieren probeert jouw afdeling, organisatie of initiatief sociale meerwaarde te creëren in het stedelijk voedselsysteem?
 - Welke belanghebbenden ontbreken aan tafel vandaag?

Spelrondes:

7. De deelnemer die het meest recent voor iemand heeft gekookt buiten diens huishouden mag beginnen en ontvangt het R&E blad. De beurt en het R&E blad roteren vervolgens met de klok mee.
8. Wanneer je aan de beurt bent, ben jij de facilitator. Neem het eerstvolgende vragenkaartje van de stapel, lees deze voor aan de groep en begeleid de discussie. De persoon aan jouw rechterhand maakt aantekeningen op een leeg discussie notitievel. In de facilitator instructies op het R&E blad staat stap voor stap uitgelegd wat je moet doen in jouw beurt.
9. In totaal zijn er 3 spelrondes, die elk 3 beurten duren (1 vragenkaartje per beurt). In elke spelronde staat één dimensie van sociale rechtvaardigheid centraal:
 - Economische herverdeling: over toegang tot middelen & het nastreven van eerlijkheid
 - Culturele erkenning: over toegang tot mogelijkheden & het vieren van diversiteit
 - Politieke vertegenwoordiging: over toegang tot structuren & het praktiseren van democratie
10. Op de eerste 2 kaartjes van iedere spelronde staan discussievragen. Het derde en laatste vragenkaartje nodigt uit tot een puntenverdeling. Hierbij worden de vier aspecten van de dimensie beoordeeld (evaluatie) of geprioriteerd (brainstorm):
 - Noteer eerst in stilte welke scores jij zou geven in het minidiagram op je persoonlijk notitievel.
 - Licht vervolgens aan elkaar toe waarom je die scores hebt gegeven en kom samen 4 collectieve scores overeen.
 - Visualiseer deze collectieve scores in het invuldiagram op het speelbord door steeds 0, 1, 2 of 3 vlakken in te kleuren met de corresponderende kleur stift.

Einde van het spel:

11. Wanneer alle vragenkaartjes zijn behandeld, bekijk dan samen nog een laatste maal het ingevulde diagram en het R&E blad en vul aan waar nodig. Bespreek en bekrachtig eventuele vervolgstappen.
12. Beantwoord tot slot om de beurt de laatste vraag op het R&E blad (lessen).
13. Geef jezelf een warm applaus en blij vooral nog even plakken om na te praten!

REFLECTIE & ENGAGEMENT

aan het begin van het spel

Wie is er aanwezig vandaag?

Noteer hieronder de namen en affiliaties van de deelnemers.

Welke betrokkenen missen we vandaag?

Noteer hieronder de organisaties, groepen of personen.

Probeer hun standpunten en noden mee te nemen in de discussies van vandaag en denk na over hoe zij in een later stadium wel betrokken kunnen worden!

Facilitator instructies: Is het jouw beurt? In 10-20 minuten...

1. Neem de volgende vragenkaartje van de stapel en lees deze voor aan de groep.
2. Deel de 4 definitiekaarten van de corresponderende dimensie uit aan je mede-deelnemers, te beginnen met de persoon links van je.
3. Geef de deelnemers 2 minuten om in stilte na te denken over de vragen en hun gedachten op papier te schrijven.
4. Geef elke deelnemer de gelegenheid om kort te antwoorden op de vragen, ofwel voor de specifieke definitiekaart die ze vasthouden of voor de dimensie in het algemeen, te beginnen met de persoon links van je. Andere deelnemers mogen reageren.
5. Modereer de discussie. Geen zorgen, de buurman aan je rechterhand zal aantekeningen maken. Het is jouw taak om goed te letten op mogelijke to-do's en sleutelbegrippen die voorbij komen en die te noteren op de andere kant van dit blad. Blijf het gesprek terugleiden naar de vragen en dimensie op je kaartje.
6. Vat samen met je rechterbuurman de discussie samen op basis van jullie aantekeningen. Vraag de groep of jullie iets vergeten zijn.
7. Je beurt is voorbij. Leg het kaartje en de notities van je rechterbuurman open op tafel en geef het R&E blad aan de persoon links van je.

tijdens het spel

Lessen:

Als jullie alle vragenkaarten hebben behandeld, kijk dan nog eens naar dit blad en maak eventueel nog een aantal laatste aanvullingen. Sluit af met een korte tour-de-table waarin elke deelnemer een inzicht of takeaway deelt van de sessie van vandaag. Vat de lessen hieronder samen.

aan het eind van het spel

